

A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL NO BRASIL: ANÁLISE DOS IMPACTOS SOCIAIS E JURÍDICOS

LOWERING THE AGE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY IN BRAZIL: AN ANALYSIS OF THE SOCIAL AND LEGAL IMPACTS

Driele Rodrigues MEDEIROS

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1629-1853>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: eudrielemedeiros@gmail.com

Vitoria Cristine Gois OLIVEIRA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-0468-0533>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: vitoriacristinegoisoliveira@gmail.com

Sander Ferreira Martinelli NUNES

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-9755-345X>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: sander.martinelli@hotmail.com

RESUMO

A grande celeuma acerca da redução da maioridade penal no Brasil reside na necessidade de combater a violência com punições mais severas a jovens infratores - argumento dos defensores, e a proteção dos direitos fundamentais dos adolescentes, conforme garantido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente ECA - argumento dos críticos. A proposta suscita intensas controvérsias sobre sua eficácia real na diminuição da criminalidade, com críticos apontando que ela pode agravar a reintegração social, ignorar as causas estruturais da violência (como a desigualdade) e contrariar o princípio da proteção integral e a visão pedagógica do Direito Penal Juvenil. Nesta baila, a metodologia adotada é a revisão de literatura abrangente, visando analisar a redução da maioridade penal sob múltiplas perspectivas, compilando e analisando artigos, teses e livros publicados entre 2013 e 2025, selecionados com base em critérios de relevância, qualidade acadêmica e rigor científico. Diante disso, espera-se de forma crítica analisar os impactos sociais, jurídicos e constitucionais da proposta, focando na proteção dos direitos dos adolescentes e na eficácia de suas consequências para o sistema penal brasileiro, pretendendo investigar a viabilidade da redução à luz da Constituição Federal e dos tratados internacionais, além de refletir sobre alternativas que possam lidar com a criminalidade juvenil sem comprometer os direitos humanos.

Palavra-chave: Redução. Maioridade Penal. Direito Penal. Jovens Infratores.

ABSTRATC

The major controversy surrounding the reduction of the age of criminal responsibility in Brazil lies in the need to combat violence with harsher punishments for young offenders – the argument of its proponents – and the protection of the fundamental rights of adolescents, as guaranteed by the Federal Constitution and the Statute of the Child and Adolescent (ECA) – the argument of its critics. The proposal raises intense controversies about its real effectiveness in reducing crime, with critics pointing out that it may worsen social reintegration, ignore the structural causes of violence (such as inequality), and contradict the principle of comprehensive protection and the pedagogical vision of Juvenile Criminal Law. In this context, the methodology adopted is a comprehensive literature review, aiming to analyze the reduction of the age of criminal responsibility from multiple perspectives, compiling and analyzing articles, theses, and books published between 2013 and 2025, selected based on criteria of relevance, academic quality, and scientific rigor. Therefore, the aim is to critically analyze the social, legal, and constitutional impacts of the proposal, focusing on the protection of the rights of adolescents and the effectiveness of its consequences for the Brazilian penal system, intending to

investigate the viability of the reduction in light of the Federal Constitution and international treaties, as well as to reflect on alternatives that can address juvenile delinquency without compromising human rights.

Keyword: Reduction. Age of criminal responsibility. Criminal Law. Young offenders.

INTRODUÇÃO

A redução da maioridade penal no Brasil é um tema polêmico e amplamente debatido nas esferas políticas, jurídicas e sociais. Trata-se de uma proposta legislativa que visa diminuir a idade mínima para a responsabilização penal dos adolescentes, atualmente fixada aos 18 anos, de acordo com o Código Penal Brasileiro.

O argumento central dos defensores da redução é de que ela seria uma medida eficaz para combater a violência crescente no país, responsabilizando jovens infratores de forma mais severa. No entanto, essa proposta suscita intensas controvérsias, especialmente em relação aos direitos constitucionais dos adolescentes, à eficácia de tal medida e aos impactos sociais que ela poderia acarretar.

A Constituição Federal de 1988 garante direitos fundamentais aos cidadãos brasileiros, incluindo os adolescentes, que são amparados por uma legislação específica, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei nº 8.069, de 1990, possui como um de seus princípios basilares a proteção integral dos menores, entendendo-os não como inimigos da sociedade, mas como sujeitos em processo de formação. De acordo com a Constituição, a punição severa de jovens infratores poderia representar uma violação dos direitos fundamentais, principalmente da dignidade da pessoa humana (MOTO; CASTRO, 2024).

Por outro lado, os defensores da redução da maioridade penal apontam que os adolescentes de hoje em dia, em grande parte, são mais envolvidos com atividades criminosas, e que, em alguns casos, cometem crimes graves sem que o sistema jurídico exerça punições suficientemente eficazes.

Diante disso, a impunidade e a sensação de que jovens infratores não são responsabilizados adequadamente são fatores que alimentam o ciclo de violência no país. Eles defendem que a redução da maioridade penal poderia funcionar como um freio à criminalidade, uma vez que proporciona uma resposta mais rápida e contundente do sistema judiciário para aqueles que cometem crimes violentos (CARMO, 2016).

Contudo, há uma série de críticas a essa proposta, principalmente no que se refere à sua eficácia real no combate à criminalidade. De acordo com Moto, Castro (2024), evidências de outros países que adotaram a redução da maioridade penal não mostram, necessariamente, uma diminuição da violência juvenil, mas sim o agravamento de problemas relacionados à reintegração social dos adolescentes. Em muitos casos, o encarceramento de jovens infratores em presídios comuns, onde são submetidos a um ambiente altamente violento, tem contribuído para a formação de novos criminosos, dificultando a reintegração deles à sociedade.

Além dos aspectos criminais e sociais, a redução da maioridade penal também se apresenta como um desafio jurídico e constitucional. A proposta contraria a visão de proteção integral que caracteriza o ordenamento jurídico brasileiro e o princípio da responsabilização gradual, conforme descrito na literatura de Direito Penal e Constitucional. Consoante os ensinamentos de Sousa (2021), a responsabilidade penal dos adolescentes deve ser orientada por uma perspectiva pedagógica e socioeducativa, a fim de favorecer a reintegração do infrator ao seio da sociedade, e não simplesmente puni-lo com rigor excessivo.

Além disso, os defensores da manutenção da maioria penal em 18 anos argumentam que o foco da política pública deve estar na educação, no combate às desigualdades sociais e na prevenção ao envolvimento de adolescentes em atividades criminosas, em vez de se concentrar em medidas punitivas. Para autores como Ferreira e Vieira (2016), a redução da maioria penal é uma medida que ignora as causas estruturais da violência no Brasil, como a desigualdade social, o abandono escolar e a falta de políticas de inclusão. Em vez de responder à violência com mais violência, seria mais eficaz investir em estratégias de prevenção e reintegração social.

Neste contexto, visa-se analisar de forma crítica os impactos sociais, jurídicos e constitucionais da proposta de redução da maioria penal no Brasil, dilucidando as implicações dessa medida, com foco na proteção dos direitos dos adolescentes e na eficácia de suas possíveis consequências para o sistema penal brasileiro.

Além disso, pretende-se investigar a viabilidade da redução da maioria penal à luz da Constituição Federal e dos tratados internacionais que garantem direitos fundamentais aos menores, bem como refletir sobre as alternativas que poderiam ser adotadas para lidar com a criminalidade juvenil sem comprometer os direitos humanos dos adolescentes.

METODOLOGIA

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste trabalho foi baseada em uma revisão de literatura abrangente, com o objetivo de analisar a redução da maioria penal no Brasil sob diferentes perspectivas sociais, jurídicas e constitucionais. O principal propósito foi compilar e analisar as pesquisas e estudos existentes sobre o tema, promovendo uma visão crítica do estado atual das discussões e apontando eventuais lacunas que precisam de maior aprofundamento.

Nesta etapa, para alcançar esse objetivo, foi realizado um levantamento de publicações relevantes entre os anos de 2013 e 2025, incluindo artigos acadêmicos, dissertações, teses e livros especializados. Esse período foi escolhido para garantir uma análise contemporânea e atualizada sobre a evolução do debate, acompanhando o avanço da jurisprudência e das mudanças na opinião pública e legislativa em relação à maioria penal.

Ainda, a metodologia empregada envolveu uma rigorosa seleção dos materiais, com base em critérios de relevância, qualidade acadêmica e rigor científico, tendo por base dados renomados, como Scielo, Google Acadêmico, JSTOR e outras plataformas especializadas em Direito, para garantir a abrangência e profundidade dos conteúdos analisados.

Durante o processo de seleção, foram priorizados os estudos que discutem os impactos jurídicos e sociais da redução da maioria penal, bem como aqueles que abordam a constitucionalidade dessa proposta, fundamentados nos direitos fundamentais e na proteção dos adolescentes, conforme preconizado pela Constituição Federal e pela Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU.

Além disso, foi realizada uma análise crítica das abordagens teóricas utilizadas pelos autores, identificando as diferentes perspectivas sobre o tema, como os argumentos favoráveis à redução da maioria penal, que geralmente enfatizam a questão da segurança pública e a necessidade de punição mais severa para crimes cometidos por jovens, e os argumentos contrários, que defendem a manutenção da atual idade mínima e ressaltam a importância da reabilitação e reintegração social dos adolescentes.

A revisão também contemplou o estudo das consequências sociais e jurídicas de uma possível redução, levando em consideração o impacto dessa medida na sociedade brasileira, especialmente nos aspectos da ressocialização e dos direitos humanos.

Essa abordagem metodológica permitiu uma visão ampla e detalhada das diversas correntes de pensamento, além de proporcionar uma análise crítica das implicações da redução da maioridade penal para o sistema de justiça brasileiro e para o direito penal juvenil. A revisão também identificou os principais desafios enfrentados pelos estudiosos do tema, especialmente no que diz respeito às inconsistências legais e à aplicação desigual da justiça, destacando a necessidade de uma reformulação mais profunda do sistema de justiça juvenil no Brasil.

REVISÃO DE LITERATURA

Histórico e Contexto da Maioridade Penal no Brasil

O conceito de maioridade penal no Brasil está profundamente ligado à história política e social do país, com raízes que remontam ao período imperial e à Primeira República. Durante a monarquia, o Código Criminal de 1830 já estabelecia a idade mínima de 9 anos para a imputabilidade penal, algo que permaneceu em vigor até o Código Penal de 1940, quando a idade mínima foi fixada em 18 anos para a responsabilidade penal plena, com a previsão de tratamento diferenciado para os menores de 18 anos (TJMG, 2022).

Esse conceito de maioridade penal, embora amplamente discutido ao longo dos anos, só se consolidaria com a Constituição de 1988, que fixou a maioridade penal em 18 anos, uma decisão que refletiu as influências das normativas internacionais sobre direitos humanos, como a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, ratificada pelo Brasil em 1990 (BEZERRA, 2023).

Com a promulgação da Constituição de 1988, o artigo 228 estabeleceu a inimputabilidade penal dos menores de 18 anos, considerando-os sujeitos ao sistema de justiça juvenil, que prioriza medidas socioeducativas ao invés da punição tradicional. Esse dispositivo constitucional consolidou um princípio fundamental da legislação brasileira, defendendo que menores infratores devem ser tratados com base em sua capacidade de entendimento e desenvolvimento emocional e social, e não com base em sua idade cronológica isolada. No entanto, essa perspectiva sempre esteve sob debate no cenário político e jurídico brasileiro, especialmente em momentos de crise de segurança pública, quando a percepção da juventude como causadora de violência se intensifica (BRASIL, 2023).

A partir da década de 1990, houve um aumento significativo da violência urbana no Brasil, especialmente em grandes centros urbanos, o que gerou um crescente clamor por mudanças nas leis relacionadas à maioridade penal (PSTU, 2013). Esse fenômeno se intensificou com o aumento da criminalidade atribuída a adolescentes, principalmente a partir da década de 2000. Durante esse período, a proposta de redução da maioridade penal foi discutida em diversos fóruns, com a sociedade dividida sobre o impacto dessa mudança. A mídia e a opinião pública, muitas vezes influenciadas por episódios de crimes violentos cometidos por menores de idade, alimentaram o debate sobre a necessidade de revisão da maioridade penal, defendendo a punição mais severa para jovens infratores.

Na década de 2010, as propostas de redução da maioridade penal ganharam força novamente, com projetos de lei sendo apresentados no Congresso Nacional, sugerindo a diminuição da maioridade para 16 anos, especialmente em casos de crimes hediondos (SIQUEIRA; PIOVESA, 2015).

O debate se tornou polarizado: por um lado, políticos e parte da sociedade argumentavam que a redução da maioria penal seria uma medida eficaz para combater a violência, enquanto, por outro, grupos de direitos humanos e estudiosos da área jurídica defendiam que a redução violaria os direitos fundamentais dos adolescentes e não teria um impacto significativo na diminuição da criminalidade (MPPR, 2015).

Em 2015, a PEC 171, que propunha a redução da maioria penal, foi discutida na Câmara dos Deputados, mas acabou sendo rejeitada em sua maioria, refletindo a complexidade da questão e a resistência de muitos setores da sociedade (APADEP, 2015).

O contexto dessa discussão envolve uma série de fatores sociais, como a desigualdade econômica, a exclusão social e o fracasso do sistema educacional, que contribuem para o aumento da criminalidade juvenil (OAB/SE, 2018; Prioridade Absoluta, 2015). A redução da maioria penal, para muitos, não seria uma solução para esses problemas estruturais, mas apenas uma forma de encarcerar jovens que são, muitas vezes, vítimas das condições de vida em que vivem (IPEA, 2015).

Além disso, a questão da ressocialização dos menores infratores tem sido central no debate, com defensores do sistema de justiça juvenil argumentando que a punição severa não resolve as causas da delinquência, como o acesso limitado à educação, à cultura e ao mercado de trabalho.

Neste sentido, pode-se aferir que o histórico da maioria penal no Brasil é marcado por mudanças legislativas que refletem não apenas as transformações sociais, mas também a pressão política e as influências externas, como convenções internacionais de direitos humanos. Ao longo das últimas décadas, a discussão sobre a redução da maioria penal tem revelado as tensões entre a busca por segurança pública e a preservação dos direitos dos adolescentes.

O contexto histórico dessa questão é fundamental para compreender as implicações de eventuais mudanças na legislação, além de permitir uma reflexão mais profunda sobre os objetivos do sistema penal em relação aos jovens infratores. Nos últimos anos, a proposta de redução da maioria penal continua a ser um tema recorrente no Brasil, especialmente em períodos eleitorais, quando há uma maior mobilização de setores da sociedade que consideram a medida uma resposta necessária à violência juvenil (IPEA, 2015).

No entanto, o debate permanece polarizado, e é necessário analisar as diversas dimensões do problema para entender se a redução da maioria realmente resolveria os problemas estruturais que afligem a sociedade brasileira.

Aspectos Jurídicos e Constitucionais da Maioridade Penal

A Constituição Federal de 1988 é um marco fundamental na história do direito brasileiro, especialmente no que diz respeito à proteção dos direitos humanos. Com a promulgação da nova Constituição, a temática da maioria penal foi tratada de maneira inovadora e progressista, refletindo os princípios de dignidade da pessoa humana, igualdade e justiça social (MORAES, 2021).

O artigo 228 da Constituição é claro ao dispor que “o maior de dezoito anos é penalmente responsável, nos termos da lei”, estabelecendo a maioria penal aos 18 anos (BRASIL, 1988). Essa estipulação visou assegurar um tratamento jurídico diferenciado para menores de idade, considerando-os não aptos a serem responsabilizados da mesma forma que adultos.

Por estes caminhos, a proteção conferida aos menores de 18 anos pela Constituição de 1988 reflete a ideia de que o adolescente, por sua idade, ainda está em processo de

desenvolvimento físico, psicológico e social. A Constituição de 1988, ao estabelecer a maioria penal em 18 anos, incorporou um entendimento progressista do Direito Internacional, que reconhece a capacidade limitada dos jovens em compreender as consequências de suas ações e, portanto, a necessidade de um tratamento penal distinto (MORAES, 2021).

Esse posicionamento foi reforçado pela adesão do Brasil a convenções internacionais, como a Convenção sobre os Direitos da Criança, aprovada pela ONU em 1989, que defende o direito dos menores à educação, à convivência familiar e ao acesso a medidas socioeducativas, ao invés de punições severas (ONU, 1989).

Além disso, o artigo 227 da Constituição de 1988 assegura que a infância e a juventude devem ser protegidas pelo Estado e pela sociedade, com foco na educação, saúde, lazer, cultura e dignidade (BRASIL, 1988). Essa abordagem amplia a visão de que o tratamento jurídico de um adolescente infrator não deve ser punitivo, mas sim voltado à sua reintegração e ressocialização (UNICEF, 2017). Nesse sentido, a Constituição de 1988 buscou estabelecer um modelo de justiça juvenil que privilegia a recuperação e o desenvolvimento do adolescente, respeitando os seus direitos fundamentais, como a dignidade, a liberdade, a convivência familiar e a educação.

No entanto, o tratamento diferenciado para menores de 18 anos não significa que eles possam cometer crimes impunemente (UNICEF, 2017). A Constituição de 1988 estabelece que os menores infratores devem ser responsabilizados, mas com a imposição de medidas socioeducativas, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), promulgado em 1990.

O ECA determina que a responsabilização de jovens infratores deve ser pautada em ações que possibilitem a reabilitação, tais como a liberdade assistida, a prestação de serviços à comunidade, o internamento e a semiliberdade (ECA, 1990). O sistema socioeducativo visa, portanto, garantir a proteção integral dos direitos do adolescente, sem recorrer ao encarceramento como a única forma de punição.

A proposta de redução da maioria penal no Brasil contraria, em grande parte, esses preceitos constitucionais e internacionais (SARLET, 2014). A redução da maioria para 16 ou 14 anos, como já foi discutido em várias propostas legislativas, levantaria sérias questões sobre a compatibilidade dessa medida com os direitos fundamentais dos adolescentes e com os princípios estabelecidos na Constituição de 1988.

Ainda é válido dizer que defensores da redução argumentam que a medida seria uma resposta à crescente violência juvenil e aos crimes cometidos por menores, principalmente em contextos de tráfico de drogas e roubos violentos. No entanto, críticos da proposta afirmam que a redução da maioria penal não resolveria as causas estruturais da criminalidade juvenil, como a desigualdade social, a falta de acesso à educação e a exclusão socioeconômica (IPEA, 2015).

Além disso, uma das principais críticas à redução da maioria penal é que ela poderia aumentar a superlotação do sistema prisional, que já enfrenta graves problemas no Brasil (IPEA, 2015). Muitos estudiosos apontam que o encarceramento de menores infratores sem um adequado sistema de ressocialização não só agravaria o problema da violência, mas também resultaria em uma violação dos direitos humanos dos adolescentes.

O sistema de justiça juvenil, baseado nas medidas socioeducativas, é visto, desta feita, como uma alternativa mais eficaz e justa para promover a recuperação dos menores infratores e prevenir a reincidência (SARLET, 2014).

Em síntese, a Constituição de 1988, ao tratar da maioria penal, estabelece um sistema jurídico que visa garantir a proteção dos adolescentes, respeitando seus direitos fundamentais e assegurando um tratamento diferenciado frente à justiça penal.

Impactos Sociais da Redução da Maioridade Penal

O Sistema Socioeducativo brasileiro, conforme estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é uma resposta do Estado à infração cometida por menores de 18 anos, com o objetivo de ressocializar e reintegrar os jovens infratores à sociedade.

O modelo socioeducativo propõe que a punição não seja o encarceramento, mas a aplicação de medidas que favoreçam a educação e a reintegração do adolescente infrator, como a liberdade assistida, a prestação de serviços à comunidade, o regime de semiliberdade e a internação. Essas medidas visam proporcionar ao jovem uma segunda chance, apostando no processo de recuperação e ressocialização, em vez de simplesmente castigar. O sistema de medidas socioeducativas busca mais do que punir, educar, recuperar e reintegrar.

No entanto, a eficácia desse sistema tem sido frequentemente questionada, especialmente quando se analisa o funcionamento das unidades de internação e o contexto social em que os jovens estão inseridos. Estudos como os de Bagra e Souza (2018) apontam que o sistema socioeducativo enfrenta desafios significativos em termos de infraestrutura, recursos humanos e políticas públicas.

A superlotação das unidades de internação, a falta de acompanhamento psicossocial adequado e a escassez de programas de reintegração efetiva resultam em uma taxa elevada de reincidência entre os jovens. Ao invés de promover a recuperação e a reintegração social, muitas vezes as unidades de internação acabam por ser escolas de criminalidade, o que acaba gerando o efeito oposto ao esperado.

A proposta de redução da maioridade penal, que busca responsabilizar criminalmente menores de 18 anos da mesma forma que os adultos, surge como uma alternativa para resolver a percepção de ineficiência do sistema socioeducativo. No entanto, especialistas como Ferreira; Vieira (2016) defendem que a solução para a criminalidade juvenil não reside na redução da maioridade penal, mas sim em uma ampliação e fortalecimento das medidas socioeducativas. Segundo o autor, a redução da maioridade penal não contribui para a diminuição da criminalidade, uma vez que não resolveria as causas estruturais da violência, como a desigualdade social e a falta de oportunidades de educação e emprego.

Depreende-se do estudo de Moares (2021) que a efetividade do Sistema Socioeducativo depende de um conjunto de fatores que envolve desde a formação de profissionais qualificados até o investimento em programas de capacitação e reintegração.

Em um estudo sobre a ressocialização de menores infratores, os autores constataam que os adolescentes que participam de programas de educação e profissionalização têm uma chance significativamente maior de reintegração à sociedade. Essa abordagem, que visa fornecer ao jovem habilidades para o mercado de trabalho e uma educação de qualidade, é vista como a melhor estratégia para prevenir a reincidência criminal.

Ademais, o sistema de justiça juvenil precisa ser compreendido em uma perspectiva de longo prazo, envolvendo a aplicação de políticas públicas voltadas para a prevenção da violência e a educação de jovens em situação de risco. Como afirma Sousa (2021), o combate à criminalidade juvenil precisa ser feito por meio de políticas públicas que incluam a promoção de direitos e a oferta de oportunidades a jovens em situação de vulnerabilidade social.

Nesse contexto, a redução da maioridade penal não seria eficaz, pois não atua nas raízes dos problemas sociais que levam os jovens a cometerem infrações. A verdadeira solução está na implementação de políticas públicas que garantam a educação, a formação

profissional, e a inclusão social desses indivíduos, buscando, assim, uma mudança estrutural nas condições que levam à delinquência juvenil.

Outro ponto importante na discussão sobre a eficácia do Sistema Socioeducativo é a falta de uma rede de apoio ao adolescente após a sua saída do sistema de internação.

Muitos jovens que cumprem medidas socioeducativas acabam retornando às condições de vulnerabilidade social, o que aumenta o risco de reincidência. Para esses especialistas, a solução passa pela criação de redes de apoio que envolvem tanto o Estado quanto a sociedade civil, proporcionando um acompanhamento contínuo após o cumprimento da medida (CARMO, 2016).

Em resumo, embora o sistema socioeducativo tenha como objetivo principal a reintegração dos adolescentes infratores, ele enfrenta uma série de desafios estruturais e operacionais que comprometem sua eficácia. A falta de recursos, a superlotação das unidades de internação e a carência de programas educacionais adequados dificultam a reabilitação dos jovens.

Em contrapartida, a proposta de redução da maioria penal não apresenta uma solução efetiva para os problemas estruturais da violência juvenil, sendo a melhoria do sistema socioeducativo, juntamente com políticas públicas voltadas para a prevenção e inclusão social, a estratégia mais viável para combater a criminalidade juvenil.

O Sistema de Justiça Penal Juvenil e a Efetividade da Ressocialização

A proposta de redução da maioria penal no Brasil tem gerado intensos debates na sociedade, refletindo diferentes percepções sobre o papel do Estado na responsabilização de menores infratores. Para muitos, a redução da maioria penal é uma resposta imediata à crescente criminalidade, especialmente entre os jovens, com o argumento de que adolescentes de 16 ou 17 anos, ao cometerem crimes violentos, devem ser tratados como adultos.

Diante disso, este argumento é amplamente apoiado pela ideia de que a aplicação de penas mais severas pode inibir a delinquência juvenil. No entanto, essa visão é criticada por outros segmentos da sociedade que defendem que a redução da maioria penal não resolve as causas estruturais da violência e, ao contrário, pode agravar a situação, afastando-se dos princípios de reintegração e ressocialização previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

A redução da maioria penal se tornou uma solução simplista e punitivista frente a problemas complexos relacionados à violência juvenil. Para os autores, a sociedade, ao clamar pela diminuição da maioria penal, acaba ignorando as questões sociais que influenciam a delinquência, como a desigualdade de oportunidades, a ausência de políticas públicas eficazes para a educação e a falta de acesso a uma rede de apoio psicossocial para os jovens (CARMO, 2016).

Nesse sentido, ao invés de reduzir a maioria penal, é necessário investir em políticas públicas que tratem as causas profundas da criminalidade, como a pobreza, o tráfico de drogas, e a falta de acesso à educação de qualidade.

Nas linhas de Moraes (2021) sociedade brasileira, em sua maioria, vê a redução da maioria penal como uma solução eficaz para o aumento da violência, principalmente nos casos de crimes cometidos por adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Contudo, os autores alertam que essa solução punitiva pode ter efeitos colaterais prejudiciais, como o aumento da superlotação das prisões e a exposição de jovens a um ambiente criminógeno, o que dificulta a reintegração desses indivíduos ao convívio social. Eles argumentam que, ao tratar os adolescentes como adultos, o Estado contribui para a perpetuação do ciclo de violência e criminalidade.

A questão da percepção pública sobre a maioria penal também envolve a análise de como a mídia trata o tema. Estudos de Vaz e Moreira (2017) demonstram que, muitas vezes, a mídia amplifica a ideia de que a redução da maioria penal é a única forma de combater a criminalidade, criando um ambiente de pressão social sobre os legisladores.

No entanto, essa visão é muitas vezes unilateral e não leva em consideração as diversas dimensões que envolvem a juventude em conflito com a lei, como a necessidade de políticas de reintegração, o contexto social de cada indivíduo e os direitos fundamentais dos adolescentes previstos pela Constituição Federal.

Adicionalmente, a proposta de redução da maioria penal tem um forte impacto nas políticas públicas voltadas à justiça juvenil. Para Sarlet (2015), a diminuição da maioria penal representaria um retrocesso significativo nos direitos dos adolescentes, especialmente no que tange ao cumprimento das normas internacionais de direitos humanos e aos seus direitos subjetivos.

Segundo o autor, o Brasil ratificou convenções internacionais que garantem os direitos das crianças e adolescentes, como a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, e que, ao reduzir a maioria penal, o país estaria indo contra esses compromissos, além de comprometer a própria eficácia do sistema socioeducativo, que deveria ser o foco principal das políticas de segurança pública no que diz respeito aos jovens infratores.

Ainda que o tema da redução da maioria penal tenha sido frequentemente abordado em discursos políticos, especialmente em períodos eleitorais, as evidências empíricas sobre os efeitos da medida são limitadas. Diante disso, a experiência de outros países que adotaram a redução da maioria penal, como os Estados Unidos e alguns países da Europa, demonstram que essa medida não resultou em redução significativa nos índices de criminalidade juvenil. Pelo contrário, em muitos casos, observou-se que a medida apenas contribuiu para o aumento da reincidência criminal e para a maior dificuldade de reintegração dos jovens à sociedade (CARMO, 2016).

Em relação às políticas criminais, a visão predominante no Brasil tende a favorecer um modelo punitivo, baseado na ideia de que a severidade das penas tem um efeito dissuasivo. Porém, para autores como Ferreira e Vieira (2016), essa linha de pensamento negligencia o fato de que a maioria dos jovens infratores vem de contextos de extrema vulnerabilidade social e que, portanto, a punição, por si só, não resolve os problemas estruturais que levam à delinquência.

O verdadeiro desafio, segundo Pereira, está na criação de políticas públicas que promovam a educação, o acesso ao emprego, a reintegração social e o apoio psicológico, de forma que os jovens tenham alternativas viáveis ao crime, e que a justiça juvenil seja mais do que uma simples resposta punitiva.

A redução da maioria penal, ao ser discutida sob a perspectiva da percepção social, se revela uma solução simplista que não aborda as raízes da criminalidade juvenil. É fundamental que a sociedade brasileira compreenda que a verdadeira prevenção e solução da violência juvenil estão em políticas de inclusão social, educação de qualidade, e no fortalecimento do Sistema Socioeducativo. Desta feita, por mais que seja uma resposta aparentemente imediata ao aumento da violência, não contribui para a resolução efetiva das questões estruturais e sociais que afetam os adolescentes infratores.

Argumentos a Favor e Contra a Redução da Maioridade Penal

A proposta de redução da maioria penal no Brasil está diretamente ligada à discussão sobre a efetividade do sistema de justiça criminal, especialmente no que tange ao tratamento de jovens infratores. A ideia central da redução é que, ao tratar os

adolescentes como adultos, seria possível aplicar penas mais severas e, assim, reduzir a criminalidade. No entanto, essa visão ignora os princípios fundamentais do direito penal juvenil, que visam a ressocialização e a reintegração dos menores infratores à sociedade.

O sistema de justiça juvenil brasileiro, fundamentado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), propõe que a punição de menores seja substituída por medidas socioeducativas, com o objetivo de oferecer uma segunda chance aos infratores, considerando a sua fase de desenvolvimento e a possibilidade de reintegração social.

A redução da maioridade penal comprometeria o processo de ressocialização, ao transformar os adolescentes em adultos criminosos. Segundo os autores, ao tratar jovens infratores com punições semelhantes às impostas a adultos, o Estado estaria falhando em proporcionar alternativas educativas e de reintegração, contribuindo para a perpetuação do ciclo de criminalidade.

Nesta perspectiva, a sociedade estaria, assim, criando condições para que esses adolescentes, ao invés de serem recuperados, se tornassem cada vez mais marginalizados e propensos à reincidência. Isso ocorre, em parte, pelo fato de que o sistema prisional, em vez de ser um ambiente de reabilitação, acaba funcionando como uma escola do crime, especialmente no caso dos menores infratores.

Além disso, a superlotação do sistema prisional brasileiro e as condições degradantes das instituições penitenciárias são questões cruciais que agravam ainda mais os efeitos da redução da maioridade penal. Desta feita, a inclusão de menores infratores no sistema prisional comum pode resultar em sérios danos psicológicos e sociais, além de dificultar ainda mais sua reintegração (IPEA, 2015).

Em muitos casos, jovens que entram em contato com criminosos mais experientes durante o cumprimento de penas acabam adquirindo comportamentos ainda mais violentos, sendo prejudicados em seu processo de desenvolvimento e formação de identidade. O sistema de justiça criminal, ao incorporar adolescentes ao ambiente penitenciário adulto, estaria, assim, contribuindo para o agravamento do problema, ao invés de trabalhar para sua solução.

Outro ponto relevante é que, ao reduzir a maioridade penal, o Brasil poderia estar desrespeitando os compromissos internacionais assumidos em relação aos direitos humanos das crianças e adolescentes. Segundo Bezerra *et. al.* (2023), o país é signatário de convenções internacionais, como a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, que reconhece a necessidade de um tratamento diferenciado para os menores infratores, visando a sua educação e reintegração, e não a punição severa.

A redução da maioridade penal, ao adotar uma abordagem punitiva, contraria esses princípios, colocando em risco a credibilidade do Brasil no cumprimento de seus compromissos internacionais em relação aos direitos da infância e adolescência.

A proposta de redução da maioridade penal também gera uma polarização no debate sobre o papel do Estado na punição de menores infratores. Enquanto alguns advogam por uma mudança no tratamento dos jovens, acreditando que penas mais severas poderiam desencorajar a criminalidade, outros argumentam que a aplicação de penas mais duras não resolveria as causas estruturais da violência, como a pobreza, o tráfico de drogas e a falta de oportunidades.

Nas linhas Vaz e Moreira (2015) sustentam que, ao invés de reduzir a maioridade penal, seria mais eficaz investir em políticas públicas que ofereçam alternativas reais aos jovens em situação de vulnerabilidade, como educação, programas de profissionalização e apoio psicológico. Esses autores apontam que, ao focar em medidas de inclusão social, o Brasil poderia reduzir a reincidência criminal, ao mesmo tempo que resguardaria os direitos fundamentais dos adolescentes.

Uma das críticas mais frequentes à proposta de redução da maioridade penal é a de que ela não leva em consideração as especificidades da adolescência. De acordo com Vaz e Moreira (2015), a adolescência é uma fase de transição, em que os indivíduos ainda estão em processo de formação psicológica e social, o que exige uma abordagem mais voltada para a educação e a reabilitação do que para a punição. Para esses estudiosos, a redução da maioridade penal é uma medida que desconsidera a complexidade dessa fase da vida e que, ao aplicar a mesma pena para jovens e adultos, ignora as diferenças de maturidade, consciência moral e capacidade de compreensão de suas ações.

Por fim, ao analisar a efetividade do sistema de justiça criminal com relação à redução da maioridade penal, é fundamental destacar a importância de se manter o foco nas políticas de prevenção e no fortalecimento do sistema socioeducativo. A reintegração social dos jovens infratores, baseada no princípio da educação, deve ser a principal prioridade do sistema de justiça juvenil.

A proposta de redução da maioridade penal, ao contrário, representa um retrocesso na luta pela construção de um sistema penal mais justo e eficiente, que leve em consideração as especificidades dos adolescentes e busque sua reintegração plena à sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O panorama traçado por esta revisão de literatura confirma que a questão da maioridade penal no Brasil é um dilema histórico-social complexo, cuja solução não reside em atalhos legislativos. O arcabouço legal brasileiro, desde a Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), buscou alinhar o país às normativas internacionais de direitos humanos, estabelecendo a imputabilidade aos 18 anos sob o princípio de que o adolescente está em pleno desenvolvimento biopsicossocial. Os resultados da pesquisa demonstram que essa decisão constitucional não é um convite à impunidade, mas sim um reconhecimento da necessidade de um tratamento jurídico diferenciado, focado em medidas socioeducativas, em vez da lógica punitiva tradicional.

A pressão pela redução da idade penal, que ganha força em momentos de crise de segurança pública, reflete mais a insatisfação social com a violência e a busca por uma resposta imediata do que uma solução efetiva e fundamentada. A análise dos argumentos a favor e contra revela que o debate está profundamente polarizado.

De um lado, prevalece a tese simplista de que a punição severa inibe a criminalidade; de outro, a vasta maioria dos estudiosos e defensores de direitos humanos adverte que a medida não apenas violaria os direitos fundamentais do adolescente, mas se mostraria ineficaz no combate às causas estruturais da delinquência juvenil.

Um dos achados mais cruciais da literatura reside na identificação de que a criminalidade juvenil é um sintoma da desigualdade social, da exclusão e da falência do sistema educacional. A redução da maioridade, nesse contexto, seria um paliativo superficial que negligencia o verdadeiro problema - jovens em situação de vulnerabilidade social que se tornam vítimas das condições em que vivem.

Diante disso, ao invés de resolver as raízes do crime, a medida apenas aumentaria o encarceramento de indivíduos em desenvolvimento, contribuindo para a marginalização e a perpetuação do ciclo de violência e reincidência, conforme demonstrado pelas experiências de outros países.

Outro ponto de consenso entre os especialistas é a fragilidade do Sistema Socioeducativo atual. Embora o modelo do ECA seja teoricamente correto — visando a reabilitação e a reintegração —, sua eficácia é comprometida por problemas operacionais

severos, como a superlotação, a falta de infraestrutura e a carência de profissionais e programas de apoio adequados. Uma internação aplicada de forma inadequada pode transformar essas unidades em ambientes que favorecem a reprodução de comportamentos delinquentes, funcionando, na prática, como espaços de aprendizado de práticas criminosas. Em vez de promover a ressocialização, esse tipo de medida tende a potencializar a reincidência, sobretudo quando não é acompanhada de ações estruturadas de educação, qualificação profissional e acompanhamento psicossocial.

Depreende-se que a melhor estratégia para lidar com o adolescente em conflito com a lei é o fortalecimento e aprimoramento do sistema socioeducativo e o investimento em políticas públicas de longo prazo que foquem na prevenção e inclusão. O verdadeiro desafio não é punir mais cedo, mas sim garantir que todos os jovens tenham acesso à educação de qualidade, apoio psicossocial e oportunidades reais no mercado de trabalho. Somente essa abordagem estrutural, que promove a recuperação integral, se mostra capaz de reduzir a reincidência e oferecer alternativas viáveis ao crime.

Em síntese, demonstra-se que a proposta de reduzir a maioria penal representa um retrocesso jurídico e social, afastando o Brasil dos compromissos internacionais e ignorando a complexidade da adolescência. O caminho para uma sociedade mais segura e justa passa, inequivocamente, pela preservação dos direitos constitucionais dos adolescentes e pela transformação do sistema de justiça juvenil em um motor de ressocialização eficaz, colocando a educação e a dignidade humana como pilares centrais da segurança pública.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE DEFENSORES PÚBLICOS - APADEP. **Câmara rejeita redução da maioria penal.** Associação Paulista de Defensores Públicos, 1 de julho de 2015. Disponível em: <https://apadep.org.br/camara-rejeita-reducao-da-maioridade-penal/>. Acesso em: 9 nov. 2025.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 04 out. 2025.

BRASIL. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.** Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 4 out. 2025.

BRAGA, Rogério Piccino; SOUZA Marco Aurelio. A Redução da Maioridade Penal: Retrocesso Social ou Conquista Nacional?. **Anais do VIII Simpósio Internacional de Análise Crítica do Direito**, Fundação Araucária, 2018. Acesso em: <https://siacid.com.br/repositorio/2018/direito-constitucional-contemporaneo.pdf#page=175>. Acesso em: 20 de out. 2025

BRASIL. **Lei de 16 de dezembro de 1830. Manda executar o Código Criminal.** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm. Acesso em: 9 out. 2025.

BEZERRA, Natália Ester et. al. **Considerações Sobre a Redução da Maioridade Penal em face do Estatuto da Criança e do Adolescente.** Revista Diálogos, 2023. Disponível em: <https://periodicos.urca.br/ojs/index.php/DirDialog/article/download/562/411>. Acesso em: 01 out. 2025.

CARMO, Gabriel Saad Travassos do. Os tratados internacionais de direitos humanos e os limites normativos à redução da maioria penal. **Revista da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre**, n. 16, p. 111–129, 2016. Disponível em: <https://revista.defensoria.rs.def.br/defensoria/article/view/194>. Acesso em: 01 nov. 2025.

FERREIRA, Cleia Simone; VIEIRA, Janaina Moura. Adolescentes em Conflito com a Lei: Redução da Maioridade Penal. **Revista de Ciências Jurídicas e Empresariais**, v. 17, n. 1, p. 56–61, 2016. Disponível em: <https://revistajuridicas.pgsscogna.com.br/juridicas/article/view/3711>. Acesso em: 10 out. 2025.

IPEA. **O Adolescente em Conflito com a Lei e o Debate sobre a Redução da Maioridade Penal: esclarecimentos necessários**. Nota Técnica n.º 19, jun. 2015. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstreams/183ecbc0-950a-4d5d-b3fd-1372f48f1644/download>. Acesso em: 14 out. 2025.

INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICA APLICADA - IPEA. **O Adolescente em Conflito com a Lei e o Debate sobre a Redução da Maioridade Penal: esclarecimentos necessários**. Nota Técnica n.º 19, jun. 2015. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstreams/183ecbc0-950a-4d5d-b3fd-1372f48f1644/download>. Acesso em: 10 out. 2025.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - MPPR. **ONU: redução da maioria penal pode agravar violência**. Ministério Público do Estado do Paraná, 5 maio 2015. Disponível em: <https://mppr.mp.br/Noticia/IDADE-PENAL-ONU-reducao-da-maioridade-penal-pode-agravar-violencia>. Acesso em: 25 out. 2025.

MORAES, Luana Caroline. A Redução da Maioridade Penal na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. **Revista do Direito Público e Teoria Jurídica**, v. 1, n. 2, 2021. Disponível em: <https://www.periodicos.ufsm.br/RDPETJ/article/view/58376>. Acesso em: 9 out. 2025.

MOTO, Tainara Amaral; CASTRO, Everson Rodrigues de. A redução da maioria penal: uma análise crítica. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 10, n. 6, p. 3467–3481, 2024. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/14702>. Acesso em: 16 out. 2025.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL SERGIPE OAB/SE. **Redução da maioria penal e desigualdades socioeconômicas: especialistas debatem garantia de direitos**. Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe, 14 dez. 2018. Disponível em: <https://oabsergipe.org.br/reducao-da-maioridade-penal-e-desigualdades-socioeconomicas-especialistas-debatem-garantia-de-direitos/>. Acesso em: 25 out. 2025.

ONU. **Convenção sobre os Direitos da Criança (CRC)**. Assembleia Geral das Nações Unidas, 20 nov. 1989. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca>. Acesso em: 25 out. 2025.

PLANALTO. **Maioridade Penal**. Texto Base da Consultoria Legislativa. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/fiquePorDentro/temas/majoridade-penal/texto-base-da-conle-pdf>. Acesso em: 01 nov. 2025.

PRIORIDADE ABSOLUTA. **Redução da Maioridade Penal: “Não tenho nada a ver com isso...”**. 11 ago. 2015. Disponível em: <https://prioridadeabsoluta.org.br/noticias/nao-tenho-nada-a-ver-com-isso/>. Acesso em: 10 out. 2025.

PSTU. CRUZ, Daniel. **A violência urbana e o debate sobre a maioridade penal**. 4 maio 2013. Disponível em: <https://www.pstu.org.br/a-violencia-urbana-e-o-debate-sobre-a-maioridade-penal/>. Acesso em: 09 out. 2025.

PERES, Maria Fernanda Tourinho; SANTOS, Patrícia Carla dos. Mortalidade por Tribunal de Justiça de Minas Gerais. **Código Criminal de 1830 foi marco importante na organização do Brasil**. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 7 set. 2022. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/codigo-criminal-de-1830-foi-marco-importante-na-organizacao-do-brasil.htm>. Acesso em: 16 out. 2025.

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana. In: CANOTILHO, J.J. Gomes (Org.) [et. al]. **Comentários à Constituição do Brasil**. São Paulo: Saraiva, 2014.

SIQUEIRA, Carol; PIOVESA, Eduardo. **Câmara rejeita PEC que reduz maioridade penal para crimes hediondos**. **Notícias**, 1 jul. 2015. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/463518-camara-rejeita-pec-que-reduz-maioridade-penal-para-crimes-hediondos/>. Acesso em: 14 out. 2025.

SOUSA, Naara Maria Silva de. Direito Penal Juvenil: Uma Análise Acerca da Justiça Penal Juvenil Brasileira. **Revista da Defensoria Pública do Estado de São Paulo**, São Paulo, v. 3, n. 2, p. 89-104, jul./dez. 2021 94. Acesso em: <https://ojs.defensoria.sp.def.br/index.php/RDPSP/article/download/101/46/> Acesso em 16 de out. 2025.

UNICEF. **Redução da Maioridade Penal: um debate complexo**. **Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF Brasil)**, 2017. Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/media/251/file/unicef_reducao_maioridade_penal.pdf. Acesso em: 10 out. 2025

VAZ, Beatriz Gomes; MOREIRA, Janice. Responsabilização x Responsabilidades: o adolescente autor de ato infracional e a redução da maioridade penal. **Psicologia Argumento**, v. 33, n. 82, 2017. Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/psicologiaargumento/article/view/19627>. Acesso em: 19 out. 2025.